

OILADA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING IJTIMOIIY- PEDAGOGIK TAHLILI

Yulduz Palvannazirova

Urganch Davlat Universitet Pedagogika nazariyasi va tarixi
yoʻnalishining stajor tadqiqotchisi

**Tugʻib tashlash bilan boʻlmas bola, boʻlur balo sizga
Vujud gar tarbiya topsa boʻlur ul-rahnamo sizga
Temirchining farzandi ilmi bor udir olim
Gar Luqmonu Hakim farzdi ilmi yoʻq ul zolim[2]**

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilada shaxslararo munosabatlar yaʼni ota -ona va farzand munosabatlari, oilada farzand tarbiyasi, shuningdek ota-onaning farzand oldidagi burch va majburiyatlari va farzandlarning ota ona bilan oʻzaro muommala odobi yoritib berilgan.

Kalit soʻzlar: Taʼlim, tarbiya, fitrat, shaxslararo munosabatlar, allama, axloq, adab, robba.

Аннотация: В данной статье разъясняются межличностные отношения в семье, детско- родительские отношения, воспитание ребенка в семье, а также обязанности и обязанности родителей перед детьми и манеры взаимодействия детей с родителями

Ключевые слова образование, воспитание, природа, межличностные отношения, аллама, нравственность, нравы, поведение

Annotation: In this article, interpersonal relations in the family, parent-child relations, child upbringing in the family, as well as the duties and obligations of parents to children and the manners of children's interaction with parents are explained

Key words: education, upbringing, nature, interpersonal relations, allama, morality, manners, behavior.

Oilada shaxslararo munosabatlarni oʻrganish pedagogika fani oldida turgan eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Chunki inson shaxs sifatida oilada shakllana boshlaydi. Shaxsning nufuzli va yetakchi faoliyatlaridan biri boʻlgan muloqot jarayoni va u orqali oʻzaro munosabatlar ham oiladan boshlanadi. Ayniqsa, oila muhitida shaxslararo munosabatlarning, yaʼni, ota-ona va farzand orasidagi munosabatlar oʻziga xos tomonlari shaxsning hayoti, har qanday faoliyatining samarasi va mazmuniga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Demak, oila- inson hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga kelajak nasl qanday inson bo'lib yetishishiga ta'sir ko'rsatadigan katta tarbiya o'chog'idir.

Oilada bola tarbiyasi muammosi hamma vaqt dolzarb masala bo'lib kelgan. Hozirgi globallashuv jarayanonida farzandlarning oiladagi tarbiyasi nihoyatda muhim o'rin tutadi. Sababi shuki farzand dastlab oila muhitida shaxslararo munosabatlarga kirishadi. Oila muhiti qanchalik axloq-odobning madaniyat qoidalari va milliy qadriyatlari asosida tashkil topgan bo'lsa, bola shaxsining to'g'ri shakllanishi uchun shart-sharoit yaratilsa, muomala odobi yuqori bo'lsa ana shundagina shaxs barkamol, komil inson bo'lib yetishadi.

Shu o'rinda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev fiklariga to'xtalib o'tsak "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala - bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq muammo bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim- yoshlar. Yoshlarni o'zligini saqlash tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan amalga oshadi"[1].

Tarbiya so'zi arabcha "robba" fe'lidan olingan bo'lib bir necha xil ta'riflari mavjuddir ular bilan tanishib chiqsak.

Imom Bayzoviy tarbiyani quyidagicha ta'riflaydi "Tarbiya bir narsani asta -sekin kamolga yetkazishdir.

Rog'ib Asfixoniy tarbiyani quyidagicha ta'rif qiladi "Tarbiya bir narsani bir holdan ikkinchi xolga o'tkazib borib batomomlik nuqtasiga yetkazishdir". Tarbiyaning ma'nolaridan ya'na biri insonning diniy fikr va axloqiy quvvatlarini uyg'unlikda hamda muvozanat ila o'stirishdir.

Bundan hulosa qilib aytadigan bo'lsak Tarbiya ota-onaning burchi va farzandlarning haqqidir. Shunday ekan bollar tarbiyasi ota-onaning eng masuliyatli va uzoq davom etadigan burchlaridir. Boshqa burchlar ba'zi ishlarni qilish yoki mulkni sarflash bilan oxiriga yetadi. Ammo tarbiya ma'suliyati bardavom bo'ladi.

Zotan ota-onaning farzand ne'matiga haqiqiy shukrlari ham aynan tarbiya masuliyatini sharaf bilan ado etish orqali yuzaga chiqadi.[3]

Farzand tarbiyasida ota-onaning o'rnini qanchalik muhim ekanligini "Rasulullox sollalloxu alayxi vasallam "ning quyidagi hadislaridan bilib olasak bo'ladi. Har bir tug'ilgan bola faqat fitrat (sof tabiat) ila tug'iladi. Bas ota-onasi uni yahudiy yoki nasroniy yoki majosiy qiladi. Allox taolo insonlarni yaratish paytida sof tabiat bilan yaratsa ham keyinchalik insonlar, xususan ota-ona tarbiyasi sababli bu soflikka futur yetishi natijada esa uning tarbiyasi buzilishi mumkin.[3]356b

Bevosita shuni takidlash joizki oilada farzand tarbiyasi bir nechta qisimdan iboratdir.

Tarbiyaning birinchi qismi bolaga odob o'rgatishdir. Odob barcha yaxshi va ezgu xislatlarni o'z ichiga oladi. "Adab" - chaqirmoq ma'nosida bo'lib, kishilarni yaxshilikka da'vat qilgani, yomonlikdan qaytargani uchun shu xislat "odob", deb atalgan.

Takidlash joizki o'tmish kishilar bolalarning solih-qobil bo'lishlari Alloh taoloning tavfiqi bilan bo'ladi, ammo ularga odob-axloq o'rgatish otalari vazifasidir, der ekanlar ya'ni "Xech bir ota o'z farzandiga yaxshi odob o'rgatishdan ortiq hadya qila olmaydi", -dedilar.[3]360

Odob odamlarni maqtalgan narsalaraga chaqirgani uchun odob deb nomlangan. Odobning ta'rifida quyidagiga o'xshash gaplar ham kelgan. "Maqtovg'a sazovor so'z va amalini qilish odobidir".

"Karamli axloqlarni ushlab odobdir". "O'zingdan kattani ulug'lab o'zingdan kichik mehr ko'rsatishing odobdir". Bu va shunga o'xshash ta'riflar keltirilgan Xozirgi kunda g'arb madaniyati ta'sirida "odob"ni madaniyat deyish ham joriy bo'lgan Misol uchun "ovqatlanish odobi" deyish o'rniga "ovqatlanish madaniyati" deyiladi

Farzand ota-onaga olloh tomonidan berilgan omonatdir. Farzandni chiroyli odob ila tarbiyalamoq yaxshi narsalaraga odatlantirmoq haqni tanitmoq ota-onaning vazifasidir. Negaki bola huddi oppoq bo'sh varaqqa o'xshaydi ushbu qog'ozga qanday rasm chizmoq ota-onaning qo'lida bo'ladi. Shu o'rinda bir xikmatli so'zni esga olsak "Bola loy ota ona kulol" Loydan chinni ham sapol ham yasash kulolning qo'lida bo'ladi.

2. Tarbiyaning keying qismi bolaga ta'lim berishdir. Dastlab ta'lim tushunchasiga ta'rif berib o'tadigan bo'lsak

Ta'lim arabcha "allama" fe'lidan olingan so'z bo'lib bir narsani xaqiqatini batafsil va yaxshilab bildirish ma'nosini anglatadi. Ilm esa bir narsani voqealikda qanday bo'lsa, ishonch ila o'shanday idrok qilishdir. Ilm o'rganish xar bir musulmon uchun farzdir. Farzand ham dastlabki ilmni oilada o'rganadi. Shu sababdan ham avvalo onalar ilmi bo'lishlari va to'g'ri ilm o'rgatishlari zarurdir.[4.344b]

Oilda farzand tarbiyasining yana bir qismi bu bolaga jismoniy tarbiya berishdir Xozirgi kunda sog'liqni saqlash xastalikka challinmaslik uchun badantarbiya qanchalik axamiyatli ekanligini hamma tushinib yetgan. Katta yu kichik iloji borincha badantarbiyaga e'tibor berishga harakat qiladi Xammaning kuchli, baquvvat, epchil sog'-salomat va xastaliklarga chidamli bo'lgisi keladi. Buning uchun esa badantarb bilan shug'ullanish lozim. Shu o'rinda xalqimizning ajoyib maqolini misol qilsak "Sog'tanda sog'lom aql" Chunki tana qanchalik sog'lom baquvvat bo'lsa, aql ham huddi shunday bo'ladi. Agarda tanamizda biror hastalik bo'lsa aqliy faoliyatimiz ham o'z navbatida)Shuning uchun ham ota-onalarga bolalarning jismoniy tarbiyasinda alohida e'tibor berish vazifasi yuklatilgan. Farzandlarning yoshlik paytlaridan jismoniy mashg'ulotlarga qiziqishini uyg'otish ularning ham jismonan ham ruhan sog'ligini oshiradi.

Ota-onaning farzand oldidagi burch va majburiyatlari bo'lgani kabi farzand ham ota-onaning oldidagi burch va majburiyatlarini ado qilishi shart va zarurdir..

Farzandning ota-onaga yaxshilik qilish turlaridan biri ularning ko'rsatgan inoyatlariga shukur qilishdir. Ya'ni farzand ota-onasiga uni tuqqani, boqqani ta'lim tarbiya bergani jamiyatda o'z o'rnini topishga yordam bergani hamda boshqa yaxshiliklari uchun hamisha tashakkurda bo'lishi zarur.

Farzandning ota-onaga yaxshilik qilish turlaridan biri ota-onani jerkimaslik va ularga "uff" ham demaslikdir. Farzand ota-onasiga biror og'iz yoqimsiz so'z aytmassligi kerak. Ota onaga ozor yetkasmassligi yo'ldan ularning oldida o'zini g'ami borligini bildirivchi "uff" degan ovozini chiqarmassligi kerak. Ota-onaga nafaqat qo'pol so'z qo'pol harakatlar ham qilmaslik lozim. Aksincha ularga farzandlar doimo muloyimlik bilan muommala qilishi shirin so'zlarni aytib ularni ko'nglini shod qilishi zarurdir.

Farzandning ota-onaga yaxshilik qilishi turlaridan ya'na biri ularga tavoze ko'rsatib mehribonlik qilishidir. Muqaddas kitobimiz Kur'oni Karimning "Isro sura"sida Allox taolo shunday marhamat qiladi.:

"Ularga mehribonlik ila xokisorlik qanotoni paslat". Ushbu oyati karimda ota-onaga mehribonlik qilish ularni keksaygan kuch quvvati ketgan vaqtda xokisorlik bilan xizmatlarini qilish ularni roziligini olish har bir farzand oldidagi burch va majburiyatlaridan biri ekanligini eslatmoqda

Imom Al-Buxoriyning "Al-Adabal-mufrad" asarida shunday rivoyat qilgan.

Farzand ota-onasiga xurmat bilan, "otajon", "onajon" deya yoki boshqa ehtirom ma'nosidagi so'zlar ila murojaat qilishi lozim. Ota-onasining ismini boshqalarning ismini aytgandek aytish mumkin emas[5.16b]

Shuningdek yo'lda yurilganda ham ota-onadan keyin yurish kerak oldinga o'tish mumkin emas shuningdek bir yerga o'tirmoqchi bo'lsalar, avval ota-ona keyin bola o'tirishi lozim. Farzand hamisha ota-onasining duosi. roziligini olishi bilan bir qatorda axvollarini so'rab turishi farzandlik burch va vazifalariga kiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak oila tarbiya maskani tarbiya o'chog'idir. Gar oilada tarbiya mustahkam bo'lsa jamiyatdagi bazibir illatdan qo'rqishga ne naf shunday ekan ota-ona tarbiyachi farzandlar tarbiyalanuvchilar avvalo tarbiyachilarning o'zi tarbiya topgan bo'lsagina oqil zakiy farzandlarni tarbiyalay oladilar. ota-ona oldida turgan burch va ma'suliyat farzandlarni chiroyli qilib tarbiyalash bo'lsa Farzandlarning ota-onasi oldidagi burchi ular keksaygan paytda chiroyli muommala qilib ularni hurmatlashdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev ning hikmatlari sahifasi. <https://hikmatlar.uz//>
2. Inson va huquq gazetasi 2022-yil 12-aprel 13-soni

3. Hasanboyeva O. va boshqalar “Oila pedagogikasi” T.:2007
4. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf “Baxtiyor oila ”
5. Шайх Муҳаммад Содіқ Муҳаммад Рухий тарбия " Т.: "Ҳилол-нашир"